

Identifying the challenges of implementing the Internet of Things in supply chains

Darya Yousefi¹, Jila Yousefi²

1. Master of Science, Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran. Yousefi.darya@gmail.com
2. Master of Science, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran. jila.yousefi7@gmail.com

Abstract

The Internet of Things has the potential to transform the traditional supply chain into a smart and digital supply chain and plays a significant role in delivering tangible and commercial benefits to supply chains by making operational processes more efficient. The emergence of the Internet of Things has transformed the landscape of supply chain management and promises to increase productivity, transparency, and accountability. Despite all the benefits listed, the successful implementation of this technology in supply chains can be accompanied by challenges. Therefore, this study has attempted to provide a comprehensive exploration of all the challenges of implementing the Internet of Things in supply chains through a systematic review of theoretical foundations as well as content analysis. It is worth noting that as a result of reviewing the research background, six technical, economic, legal, cultural, organizational, and environmental challenges were identified. Understanding these challenges will help organizations involved in different layers of the supply chain to overcome all of them by developing appropriate solutions and benefiting from the Internet of Things technology effectively and constructively in their supply chains.

Keywords: Internet of Things, Supply Chain, Smart Supply Chain

شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره‌های تأمین

دریا یوسفی^{۱*}، ژیلا یوسفی^۲

۱- کارشناس ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. Yousefi.darya@gmail.com

۲- کارشناس ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. jila.yousefi7@gmail.com

چکیده

اینترنت اشیا توانایی تغییر زنجیره تأمین سنتی و تحول آن به زنجیره تأمین هوشمند و دیجیتال را دارا بوده و نقش مهمی در ارائه مزایای ملموس و تجاری به زنجیره‌های تأمین از طریق کارآمدتر ساختن فرآیندهای عملیاتی ایفا می‌کند. ظهور اینترنت اشیا چشم‌انداز مدیریت زنجیره تأمین را متحول کرده و نویدبخش افزایش بهره‌وری، شفافیت و پاسخگویی در آن بوده است. با وجود تمام مزایای برشمرده، پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز این فناوری در زنجیره‌های تأمین می‌تواند با چالش‌هایی همراه باشد. لذا این مطالعه سعی داشته است تا یک کاوش جامع از تمامی چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره‌های تأمین، از طریق مرور نظام‌مند مبانی نظری و همچنین تحلیل مضمون ارائه دهد. گفتنی است، در نتیجه بررسی پیشینه پژوهش به شش چالش فنی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، سازمانی و محیطی دست یافته شد. شناخت این چالش‌ها به سازمان‌های درگیر در لایه‌های مختلف زنجیره تأمین کمک خواهد نمود تا با توسعه راهکارهای مناسب بر تمامی آنان غالب آمده و از فناوری اینترنت اشیا به طور مؤثر و سازنده‌ای در زنجیره تأمین خود بهره‌مند گردند.

کلمات کلیدی: اینترنت اشیا، زنجیره تأمین، زنجیره تأمین هوشمند

۱. مقدمه

بدیهی است، موتور چهارمین انقلاب صنعتی از مدت‌ها پیش روشن شده است و هم‌اکنون در میانه انقلاب صنعتی چهارم هستیم. این انقلاب که از آن به عنوان صنعت ۴.۰ نیز یاد می‌شود، مجموعه‌ای از اشیا فیزیکی-سایبری متصل به هم است که قادر به استفاده از تحلیل کلان داده‌ها در حوزه ساخت و تولید می‌باشد (اسماعیلیان و همکاران، ۲۰۲۰). در عصر صنعت ۴.۰، سیستم‌های تولید می‌توانند تصمیمات هوشمندانه‌ای را از طریق ارتباط و همکاری بلادرنگ میان "اشیای تولیدی" اتخاذ کرده و تولید انعطاف‌پذیر محصولات شخصی‌سازی شده با کیفیت بالا و کارایی انبوه را ممکن سازند (زو و همکاران، ۲۰۲۱). هدف این صنعت، ایجاد پلتفرمی هوشمند و باز برای کاربرد اطلاعات صنعتی-شبکه‌ای است (وایدیا و همکاران، ۲۰۱۸). صنعت ۴.۰، دیجیتالی شدن و اتوماسیون را در تولید افزایش داده (عبدیراد و کریشنن، ۲۰۲۰) و با تشکیل یک شبکه هوشمند، یکپارچه‌سازی کل زنجیره ارزش در تولید را امکان‌پذیر می‌کند (زیه و همکاران، ۲۰۲۰). از آنجائیکه تولید، یکی از چهار فرایند کلیدی زنجیره تأمین می‌باشد (فاتوراچیان و کاظمی، ۲۰۲۰)، انتظار می‌رود تا صنعت ۴.۰ تأثیر قابل توجهی بر زنجیره تأمین و مدیریت آن نیز داشته باشد.

انقلاب صنعتی چهارم که از تحول دیجیتال ناشی می‌شود، به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که در هنگام توسعه استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین، به انعطاف‌پذیری و چابکی دست یابند و در نتیجه ارزش‌های بیشتری ایجاد کنند (سید

قربان و همکاران، ۲۰۱۹). صنعت ۴۰ رویکردهای جدیدی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کند تا عمیقاً رفتارهای مصرف‌کننده و تقاضاهای بازار را درک کنند. با محاسبات ابری و تجزیه و تحلیل کلان‌داده‌ها، شرکت‌ها می‌توانند به طور دقیق بینشی از تعداد دفعات خرید و ترجیح خرید مشتریان به دست آورند، از استراتژی‌های قیمت‌گذاری پویا استفاده کنند، ظرفیت قفسه‌ها را تخصیص دهند و تنظیم محصول را برای حداکثر رساندن فروش محصول بهینه کنند (زیه و همکاران، ۲۰۲۰). به عبارت دیگر، صنعت ۴۰ از طریق ایجاد قابلیت‌های تحلیلی و پیشگیرانه، می‌تواند امکان تجزیه و تحلیل بهتر الگوهای تقاضا و نوسانات را فراهم کند و می‌تواند به طور قابل توجهی برنامه‌ریزی و کنترل تولید را بهبود بخشد (فاتوراچیان و کاظمی، ۲۰۲۰). شفافیت در سراسر زنجیره تأمین و داده‌هایی که در دسترس همه ذینفعان است به عنوان یک پتانسیل اصلی صنعت ۴۰ در نظر گرفته می‌شود و اغلب به یک سیستم پیچیده از فناوری‌های کاربردی مربوط می‌شود. هدف کلی، سازگاری داده‌ها و قابلیت ردیابی در سراسر زنجیره تأمین برای عملیات تولید و لجستیک از طریق اتصال عمودی در زمان واقعی است (بیرکل و مولر، ۲۰۲۰). به عنوان مثال، فناوری‌های رایانش ابری می‌تواند فرایند انجام سفارش را با فعال کردن دسترسی به اطلاعات در زمان واقعی و افزایش ارتباطات و پاسخگویی در سراسر زنجیره تأمین بهبود بخشند. دسترسی بلادرنگ به اطلاعات نه تنها می‌تواند دید و ارتباطات را بهبود بخشد، که منجر به افزایش پاسخگویی می‌شود. از سوی دیگر، سیستم‌های فیزیکی سایبری از طریق افزایش ارتباطات و اشتراک‌گذاری اطلاعات، می‌توانند منجر به عملیات یکپارچه‌تر و انعطاف‌پذیر شوند. سطح بالای اتصال فعال شده با استفاده از این سیستم‌ها می‌تواند منجر به افزایش کیفیت تصمیم‌گیری با امکان جمع‌آوری بلادرنگ داده‌ها از ماشین‌ها، فرآیندها و محیط‌های تجاری شود (فاتوراچیان و کاظمی، ۲۰۲۰).

در صنعت ۴۰، لجستیک هوشمند به عنوان سنگ بنای ساخت کارخانه هوشمند، حلقه مهمی است که عرضه و تولید را به هم متصل می‌کند. لجستیک هوشمند می‌تواند حالت ذخیره‌سازی و مسیر حمل‌ونقل محصولات را از طریق پردازش اطلاعات از راه دور بهینه کند. لجستیک هوشمند توانایی درک، یادگیری، استدلال و حل مسائل لجستیک را به خودی خود دارد که باعث بهبود کارایی و کاهش هزینه‌های لجستیک می‌شود. لازم به ذکر است، هسته اصلی صنعت ۴۰ در تبدیل زنجیره تأمین به زنجیره تأمین هوشمند نهفته است (زیه و همکاران، ۲۰۲۰). زنجیره تأمین هوشمند به عنوان یک سیستم تجاری جدید به هم پیوسته تعریف می‌شود که از برنامه‌های کاربردی ایزوله، محلی و تک شرکتی تا پیاده‌سازی‌های هوشمند سیستماتیک گسترده در زنجیره تأمین را شامل می‌شود (وو و همکاران، ۲۰۱۶). زنجیره تأمین هوشمند، فرآیند و سیستم سنتی را با استفاده از استانداردهای بین‌المللی و فناوری‌های پیشرفته به سیستم هوشمند تبدیل می‌کند. این زنجیره به کنترل و نظارت بهتر جریان محموله‌های فیزیکی و اطلاعات در یک زنجیره تأمین کمک نموده (آن و همکاران، ۲۰۱۶) و شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا به دید و قابلیت ردیابی بهتری از زنجیره تأمین خود دست یابند و بینش‌های ارزشمندی برای بهینه‌سازی عملیات خود و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده به دست آورند (چبایک و همکاران، ۲۰۲۲). زنجیره تأمین هوشمند، نرخ بهره‌وری را افزایش می‌دهد چراکه با جزئیات بلادرنگ در مورد دسترس بودن مواد خام و تأخیر در تولید، کسب‌وکارها می‌توانند طرح‌های اضطراری مانند تأمین منابع از یک ارائه‌دهنده پشتیبان را برای جلوگیری از تأخیر بیشتر معرفی کنند (عمار و همکاران، ۲۰۲۲). به بیان کلی، زنجیره تأمین هوشمند هماهنگی و همکاری بهتر، بهبود مدیریت موجودی، کاهش زمان تحویل، بهبود پاسخگویی به خواسته‌های مشتری، بهبود تصمیم‌گیری، افزایش دید و شفافیت، بهبود کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را سبب می‌گردد (عطاران، ۲۰۲۰). پیچیدگی یک زنجیره تأمین توسط خصوصیات همچون تعداد نهادهای درگیر، تنوع، وابستگی متقابل و عدم قطعیت آشکار می‌شود. بنابراین زنجیره تأمین با چالش‌های متعددی از جمله پیچیدگی، عدم قطعیت و هزینه مواجه است که برای غلبه بر این مشکلات و چالش‌ها، زنجیره تأمین باید به قدر کافی هوشمند گردد (المسمری و عبدالناصر، ۲۰۱۹).

اینترنت اشیا به عنوان یکی از مهمترین و آخرین تحولات در زمینه فناوری اطلاعات قادر به بهبود تعامل انسان با انسان و هماهنگی اشیا بوده و می‌تواند ارتباطات زنجیره تأمین را به سطح بالاتری ارتقا دهد (توکلی مقدم و همکاران، ۲۰۲۲). ایده اساسی مفهوم اینترنت اشیا، حضور همه جانبه انواع چیزها یا اشیائی است که قادر به تولید، تبادل و مصرف داده‌ها با حداقل

دخالت انسان برای رسیدن به اهداف مشترک هستند (محمدزاده و همکاران، ۲۰۱۸). اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین به شرکای تدارکات این امکان را می‌دهد تا داده‌ها را برای مدیریت موجودی و حمل‌ونقل بهتر و همچنین پاسخ به حوادث، جمع‌آوری و استفاده نمایند (نوذری و قهرمانی، ۲۰۲۲). همچنین به کمک اینترنت اشیا، دستگاه‌های متصل می‌توانند از در دسترس بودن داده‌های بلادرنگ اطمینان حاصل کرده، توزیع جغرافیایی تولید و عملیات را امکان‌پذیر ساخته و در نتیجه باعث بهبود کارایی عملیاتی و زمان پردازش و کاهش هزینه‌های عملیاتی و مدیریتی شوند (نوویچکا، ۲۰۲۰).

گفتنی است، تمامی موارد ذکر شده بر لزوم هوشمندسازی زنجیره تأمین جهت همگام شدن با تغییرات و تحولات عصر صنعت ۴.۰ دلالت دارند که این امر به کمک فناوری اینترنت اشیا امکان‌پذیر خواهد بود. لذا شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره تأمین امری ضروری به نظر می‌رسد. از آنجایی که پژوهش‌های صورت گرفته تا به امروز تنها به بیان تعداد محدودی از چالش‌های به‌کارگیری اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین پرداخته‌اند، ادبیات پژوهش با کمبود مطالعاتی روبه‌روست که نگاهی جامع و فراگیر بر چالش‌های پیاده‌سازی این فناوری در زنجیره تأمین داشته است. از این رو، مطالعه حاضر قصد داشته است به شناسایی همه‌جانبه این چالش‌ها بپردازد تا بدین طریق بتوان بینش کامل‌تر و دید بهتری نسبت به پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز این فناوری در زنجیره تأمین کسب نمود. بنابراین، سوال اصلی پژوهش بدین‌گونه مطرح می‌گردد که: چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره‌های تأمین کدام است؟

۲. پیشینه نظری پژوهش

با فناوری‌های فعلی اینترنت، مجازی‌سازی می‌تواند به صورت پویا در مدیریت عملیاتی زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، زنجیره‌های تأمین را می‌توان از راه دور و در زمان واقعی از طریق اینترنت بر اساس اشیاء مجازی به جای مشاهده در محل، نظارت، کنترل، برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی کرد (وردو و همکاران، ۲۰۱۵). اینترنت اشیا مجازی‌سازی زنجیره تأمین را ممکن ساخته و فعالان زنجیره تأمین را قادر می‌سازد تا فرآیندهای تجاری را از راه دور و در زمان واقعی بر اساس اشیاء مجازی نظارت، کنترل، برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی کنند (یاچیمزیک و همکاران، ۲۰۲۰).

فناوری‌های اینترنت اشیا برای بهینه‌سازی فرآیندهای زنجیره تأمین و افزایش کارایی عملیاتی، حیاتی هستند. استفاده از دستگاه‌ها و حسگرهای مجهز به اینترنت اشیا می‌تواند نقش مهمی در امکان نظارت و خواندن شرایط مربوط به نحوه جابه‌جایی، ذخیره‌سازی و حمل و نقل کالا داشته باشد (رجب و همکاران، ۲۰۲۱). پیاده‌سازی پارادایم اینترنت اشیا در زنجیره تأمین به معنای توسعه و مجازی‌سازی گسترده اقلام، زیرساخت‌ها، منابع، مراحل، بازیگران و جریان‌هایی است که به مدل‌سازی فعالیت‌های تولید-تحول و توزیع کمک می‌کنند (اکورسی و همکاران، ۲۰۱۷). علاوه بر این، هماهنگی مورد نیاز بین همه بازیگران در زنجیره تأمین را می‌توان با تجزیه و تحلیل‌های مجهز به اینترنت اشیا بهبود بخشید، که عملکرد را بالا برده و زمان جمع‌آوری، بررسی دقیق، برقراری ارتباط و عمل بر اساس اطلاعات بلادرنگ را کاهش می‌دهد (احمد و همکاران، ۲۰۲۱).

فناوری اینترنت اشیا برای پیوند دادن داده‌های فرآیند تولید و خدمات، زنجیره تأمین را قادر می‌سازد تا کل سیستم تأمین، از تولیدکننده گرفته تا خرده‌فروش و مصرف‌کننده نهایی را به طور مؤثرتری کنترل کند، و امکان شفافیت، پایداری و نظارت بر محصول را برای ایمنی و امنیت بهتر فراهم می‌کند (کنجار و همکاران، ۲۰۲۰). استفاده از اینترنت اشیا می‌تواند چندین جنبه از مدیریت زنجیره تأمین مانند کنترل تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده برای قاب‌بندی و حمل و نقل را تسهیل کند. اینترنت اشیا اتصال اشیاء را بدون در نظر گرفتن مکان آن‌ها، برای ساده‌سازی جریان اطلاعات در سراسر زنجیره تأمین امکان‌پذیر می‌کند (خان و همکاران، ۲۰۲۳). اینترنت اشیا باعث کاهش زمان بین جمع‌آوری داده و تصمیم‌گیری می‌شود. این امر زنجیره‌های تأمین را قادر می‌سازد تا به تغییرات در زمان واقعی واکنش نشان داده و ضایعات را کاهش دهند. علاوه بر این، امکان اقدام سریع در صورت فراخوان یا نگرانی‌های ایمنی را فراهم می‌کند (بن دایا و همکاران، ۲۰۲۰). با رونق

فناوری‌های اینترنت اشیا بسیاری از سیستم‌های ردیابی بلادرنگ در زنجیره تأمین برای تضمین ایمنی محصولات توسعه یافته‌اند. سیستم‌های ردیابی بلادرنگ تشخیص تهدیدات احتمالی ایمنی و سپس واکنش سریع برای مقابله با حوادث ایمنی را ممکن می‌سازند. علاوه بر این، می‌توانند اعتماد مشتریان به خرید این محصولات را نیز افزایش دهند (لی و همکاران، ۲۰۱۷).

با اجرای یک پلتفرم اینترنت اشیا برای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده اجازه داده می‌شود تا به مقدار زیادی اطلاعات در مورد محصولی که قبلاً در دسترس نبوده دسترسی داشته باشد. این به مصرف‌کننده فرصتی برای تصمیم‌گیری آگاهانه و امکان خرید بهترین محصولات را به مصرف‌کننده می‌دهد. مزیت دیگر این است که می‌تواند به انبارها اجازه دهد تا موجودی خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند زیرا می‌توانند مدت زمان ذخیره یک محصول یا بسته خاص در انبار خود را نظارت کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند. این سیستم همچنین می‌تواند به شناسایی مشکلات مربوط به زنجیره تأمین مانند مکان‌یابی محموله‌های دیر هنگام، شناسایی مکان از جایی که ممکن است مشکل رخ داده باشد، بپردازد (هارون و همکاران، ۲۰۱۹).

۳. پیشینه تجربی پژوهش

در جدول ۱، مجموعه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش حاضر، طبقه‌بندی و درج شده است.

جدول ۱- مرور پیشینه پژوهش

پژوهشگران (سال)	عنوان پژوهش	روش پژوهش	نتایج
خان و همکاران (۲۰۲۳)	کشف موانع پذیرش اینترنت اشیا در زنجیره تأمین مواد غذایی از نقطه‌نظر یک کشور در حال توسعه	مرور سیستماتیک ادبیات، روش دلفی فازی	۱۲ مانع پذیرش اینترنت اشیا در زنجیره تأمین مواد غذایی شناسایی شدند که عبارتند از: چارچوب پیچیده، مقرون به صرفه بودن اینترنت اشیا، زیرساخت ضعیف فناوری اطلاعات، استانداردهای قانونی و نظارتی، آگاهی کم در مورد مزایای اینترنت اشیا، کمبود پرسنل ماهر، مدیریت اعتماد، عدم وجود سیستم مدیریت دانش، ناهمگونی داده‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری و نگهداری بالا و کمبود تأمین‌کننده اینترنت اشیا
ناروان و همکاران (۲۰۲۲)	باز کردن چالش‌های پذیرش اینترنت اشیا در زنجیره تأمین کشاورزی و مواد غذایی هند	پرسش‌نامه، رویکرد دیمتل	شناسایی ۲۴ عامل تأثیرگذار بر پذیرش اینترنت اشیا در زنجیره تأمین کشاورزی و مواد غذایی که شامل «سرمایه بالا»، «هزینه سرمایه‌گذاری»، «کمبود امنیت»، «فقدان قابلیت همکاری»، «چالش‌های شبکه»، «فقدان استانداردسازی»، «بهره‌وری انرژی»، «پیچیدگی فنی»، «حجم عظیم داده‌ها»، «عدم اتصال»، «مقیاس‌پذیری»، «ناهمگونی»، «کمبود قانون»، «اعتماد»، «عدم پایایی داده‌ها»، «فقدان حکمرانی داده»، «مهارت فنی موردنیاز»، «کمبود زیرساخت»، «مدیریت داده»، «عدم تمرکز»، «پایداری زیست‌محیطی»، «پذیرش کاربر»، «سهولت کاربری»، «ارزیابی ریسک» و «کمبود تحلیل اقتصادی» می‌شود.

<p>عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در سازمان‌ها عبارتند از: ۱. فنی (مزیت نسبی، پیچیدگی، سازگاری، امنیت و حریم خصوصی، زیرساخت فناوری اطلاعات، هزینه اجرا، آمادگی فناوری، سودمندی درک شده، درک سهولت استفاده) ۲. سازمانی (آمادگی سازمانی، ظرفیت جذب، پشتیبانی مدیریت ارشد، ظرفیت نوآوری، بخش سازمانی، اندازه سازمان، سن سازمان) ۳. محیطی (فشار رقابتی/خارجی، قوانین و مقررات دولتی، عدم قطعیت محیطی، فروشنده / پشتیبانی خارجی) ۴. انسانی (مهارت و دانش فناوری اطلاعات، تخصص فناوری اطلاعات، مقاومت کارکنان، تجربه مشتری، اعتماد) ۵. سود (مزایای درک شده، ادغام کسب و کار، رضایت مشتری، کارایی وظایف، تصمیم‌گیری بهتر، دقت و تحلیل داده‌ها، مزایای رقابتی، جریان درآمد جدید، کارایی مدیریت دارایی) ۶. ارزش (ارزش تجاری، صرفه جویی در زمان، بهینه‌سازی هزینه)</p>	<p>مرور ادبیات</p>	<p>بررسی سیستماتیک پذیرش اینترنت اشیا در سازمان‌ها: طبقه‌بندی، مزایا، چالش‌ها و عوامل حیاتی</p>	<p>احمدآوغلو، چکوب و علی (۲۰۲۲)</p>
<p>عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در بخش هتل‌داری عبارتند از: ۱. فنی: پیچیدگی، تطبیق‌پذیری، مزیت نسبی، هزینه درک شده ۲. سازمانی: ویژگی‌های رهبر یا مدیر، قابلیت اطمینان درک شده از فناوری، سطح پشتیبانی مدیریت ارشد، اندازه سازمان، آمادگی سازمانی فناورانه ۳. محیطی: فشار رقبا، فشار شریک تجاری، فشار مشتری، فشار یا مشوق‌های دولت، حمایت از سوی ارائه‌دهندگان سیستم‌های اطلاعاتی ۴. امنیت</p>	<p>نقشه‌های شناختی فازی</p>	<p>عوامل کلیدی در پیاده‌سازی اینترنت اشیا در بخش هتل‌داری</p>	<p>اینفانته مورو، اینفانته مورو و گالاردو پرز (۲۰۲۱)</p>
<p>عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در بخش نفت و گاز یمن عبارتند از: ۱. فنی: زیرساخت فناوری، استفاده از منابع فناوری ۲. سازمانی: دامنه عملیات تجاری، پشتیبانی مدیریت ارشد ۳. محیطی: سیاست دولتی، فشار رقبا ۴. امنیت اطلاعات، امنیت شرکت</p>	<p>مدل‌سازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی</p>	<p>عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در بخش نفت و گاز یمن</p>	<p>هاواش و همکاران (۲۰۲۱)</p>
<p>شناسایی ۱۲ مانع بالقوه در پذیرش اینترنت اشیا در زنجیره تامین خرده‌فروشی مواد غذایی که عبارتند از: فقدان مقررات دولتی، عدم استانداردسازی، مصرف انرژی بالا، امنیت و حریم خصوصی، هزینه‌های عملیاتی و پذیرش بالا، دوره بازپرداخت طولانی، نبود زیرساخت اینترنت، عدم دسترسی به مهارت‌های انسانی، مسائل ادغام و سازگاری یکپارچه، مسائل مقیاس‌پذیری، عدم تایید و شناسایی، معماری</p>	<p>روش دو مرحله‌ای یکپارچه و دی‌ماتل و آی‌اس‌ام</p>	<p>مدل‌سازی موانع پذیرش اینترنت اشیا در زنجیره تامین خرده‌فروشی مواد غذایی</p>	<p>کمبرل و همکاران (۲۰۱۹)</p>
<p>شناسایی مجموعه چالش‌های توسعه اینترنت اشیا در ایران که عبارتند از: ۱. فنی (با زیرمجموعه‌های طراحی و معماری، ناهمگونی ابزارها، نشان‌یابی، مدیریت داده‌های فراگیر، ساخت</p>	<p>فرآیند شبکه تحلیلی فازی</p>	<p>رویکرد فرآیند شبکه تحلیلی فازی برای</p>	<p>محمدزاده و همکاران (۲۰۱۸)</p>

<p>سخت‌افزار، تحمل خطا) ۲. امنیت و حریم خصوصی (با زیرمجموعه‌های محرمانگی داده‌ها، امنیت شبکه، شفافیت، امنیت ابزارهای اینترنت اشیا، تضاد منافع) ۳. کسب‌وکار (با زیرمجموعه‌های مدل کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری در توسعه اینترنت اشیا، فرصت‌ها و مسائل توسعه اقتصادی، انتظارات مشتری و کیفیت خدمات) ۴. قانونی و نظارتی (با زیرمجموعه‌های استفاده از داده‌ها، مالکیت، استانداردسازی، جریان داده‌های فرامرزی و همکاری جهانی، مسئولیت‌پذیری) ۵. فرهنگی (با زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش، اخلاقیات، اعتماد، وندالیسم)</p> <p>اولویت‌بندی فنی، امنیت و حریم خصوصی به عنوان مهمترین مجموعه‌ها و مدل کسب‌وکار، طراحی و معماری، آموزش و پرورش به عنوان مهمترین زیرمجموعه‌ها</p>		<p>اولویت‌بندی چالش‌های اینترنت اشیا در ایران</p>	
<p>ارائه چارچوبی از چالش‌های اینترنت اشیا برای مدیریت زنجیره تأمین که عبارتند از: ۱. اقتصادی: هزینه‌های بالا، انطباق مدل کسب‌وکار، سودآوری نامعلوم ۲. اجتماعی: نگرانی‌های حریم خصوصی، چالش‌های اجتماعی بیشتر ۳. فنی: مسائل امنیتی، فقدان استانداردها و قابلیت همکاری، محدودیت‌های سخت‌افزاری، محدودیت‌های نرم‌افزاری ۴. سیاسی: فقدان مقررات قانونی ۵. مرتبط با شبکه: مسائل مربوط به اعتماد، پیاده‌سازی شبکه پیچیده، همکاری و تبادل داده بالا، پیکربندی مجدد زنجیره تأمین ۶. سازمانی: کمبود دانش، پیاده‌سازی سیستم پیچیده، تغییرات سازمانی، نگرانی‌های کارکنان</p>	<p>مرور سیستماتیک ادبیات</p>	<p>تاثیر چالش‌ها و خطرات اینترنت اشیا برای مدیریت زنجیره تأمین</p>	<p>بیرکل و هارتمن (۲۰۱۸)</p>
<p>شناسایی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا در زنجیره تأمین کشاورزی چین که عبارتند از: ۱. فنی: پیچیدگی، سازگاری، هزینه سود درک شده ۲. سازمانی: مقیاس شرکت، پشتیبانی اجرایی، اعتماد میان کسب‌وکارها در زنجیره تأمین، اطلاعات فنی، مقاومت کارکنان ۳. محیطی: فشار خارجی، عدم قطعیت حمایت دولت</p>	<p>چارچوب فناوری- سازمان- محیط</p>	<p>تحقیق در مورد ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش اینترنت اشیا در زنجیره تأمین کشاورزی چین</p>	<p>لین، لی و لین (۲۰۱۶)</p>

مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، مطالعات بسیار محدودی پیرامون مبحث موردنظر انجام گرفته است که تحقیق و مطالعه در خصوص آن را به امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌نماید. لازم به ذکر است که پژوهش‌های انجام شده حول موضوع موردنظر غالباً به بعد فنی چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره تأمین پرداخته و از توجه به سایر ابعاد آن بازمانده‌اند. لذا پژوهش حاضر قصد داشته است به شناسایی کامل چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره تأمین

پرداخته و بر کمبود مطالعاتی موجود در ادبیات فائق آید. همچنین، سازمان‌ها را با فناوری اینترنت اشیا آشنا نموده و آنان را قادر به پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز این فناوری در زنجیره تأمین خود کند.

۴. روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از جنبه نحوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی بوده و با روش کیفی انجام شده است. در این پژوهش، برای استخراج چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره تأمین، از دو روش مرور نظام‌مند مبانی نظری و تحلیل مضمون بهره گرفته شد.

از روش مرور نظام‌مند مبانی نظری برای شناسایی الگو، مضامین، مسائل و خلاصه‌سازی مطالعات فعلی یا شناسایی محتوای مفهومی یک حوزه و نقش‌آفرینی در توسعه نظریه استفاده می‌شود (سورینگ و مولر، ۲۰۰۸). قلمرو موضوعی این پژوهش پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره تأمین است. جامعه اطلاعاتی آن را مطالعات صورت گرفته در این حوزه در بازه زمانی سال ۲۰۱۶ میلادی تا سال ۲۰۲۳ میلادی، تشکیل می‌دهد که از محل پایگاه‌های اینترنتی علمی خارجی (همچون گوگل اسکولار، امرالد، وایلی، ساینس دایرکت، اسکوپوس و اشپرینگر) و پایگاه‌های اینترنتی فارسی (چون سیویلیکا، بانک اطلاعات نشریات کشور و ایران داک) گردآوری شده است. در شکل ۱ فرآیند غربالگری مقالات ارائه شده است که پس از انجام غربال چهار مرحله‌ای، تعداد ۵۷ مقاله جهت استخراج اطلاعات انتخاب شدند. سپس، به منظور تجزیه و تحلیل مقالات گزینش شده، از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزار مکس کیودی‌ای استفاده شد.

شکل ۱ - فرآیند جستجو و گزینش مقالات

۵. یافته‌های پژوهش

تحلیل مضمون، طی شش مرحله اجرا شده است که این مراحل عبارتند از: آشنا شدن با داده‌ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجو و شناخت مضامین، ترسیم شبکه مضامین، تحلیل شبکه مضامین و تدوین گزارش (براون و کلارک، ۲۰۰۶). لذا ابتدا تمامی مقالات برگزیده، به دقت مطالعه شده و سپس به هر یک از نکات کلیدی و جمله‌های پراهمیت آنان یک کد اختصاص داده شد. لازم به ذکر است که در هنگام مواجهه با مضامین مشابه، کد یکسانی به آنان تعلق یافت. جدول ۲ چند نمونه از نکات کلیدی مقالات، کدها و منابع مربوط به آنان را نشان می‌دهد.

منبع	نکات کلیدی	کد
خان و همکاران، ۲۰۲۳	فقط افراد حرفه‌ای با مهارت بالا و تحصیلات فنی قادر به کنترل فناوری‌های نوظهور هستند.	نیروی کار ماهر و متخصص
وانگ و همکاران، ۲۰۲۱	بدون تجربه و دانش مناسب، سازمان‌ها همیشه مزایای این فناوری‌ها را اشتباه درک می‌کنند.	
کمبل و همکاران، ۲۰۱۹	سیستم اینترنت اشیا به متخصصان بسیار آموزش دیده برای توسعه و پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی نیاز دارد.	
شارما و همکاران، ۲۰۲۰	استانداردسازی برای ارتباطات دوسویه و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های هوشمند، محیط‌ها، اشیا هوشمند و سایر سیستم‌ها ضروری است.	استانداردسازی
کمبل و همکاران، ۲۰۱۹	وجود استانداردهای جهانی باعث می‌شود اینترنت اشیا بتواند دستگاه‌های حساس، شبکه‌های ابری و پلتفرم کاربر نهایی را مدیریت کند.	
بن دایا و همکاران، ۲۰۲۰	فقدان استانداردسازی در سیستم‌ها و پلتفرم‌های اینترنت اشیا، سرمایه‌گذاری قابل توجه در فناوری را برای شرکت‌ها دشوار می‌کند.	
وانگ و همکاران، ۲۰۲۱	سرمایه و بودجه عوامل اصلی شروع هر پروژه هستند.	تأمین بودجه و سرمایه‌گذاری
لین، لی و لین، ۲۰۱۶	استفاده از فناوری اینترنت اشیا هزینه تجهیزات سخت افزاری را نیز افزایش می‌دهد.	
ناروان، گوناسکاران و گارداس، ۲۰۲۲	فقدان تجزیه و تحلیل اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کاربران نهایی را از پذیرش برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیا منصرف می‌کند.	
محمدزاده و همکاران، ۲۰۱۸	با توجه به مقیاس وسیع شبکه‌های مبتنی بر اینترنت اشیا، چالش‌های امنیتی و حریم خصوصی اینترنت اشیا در مقایسه با سایر فناوری‌های پیشرفته برجسته‌تر شده است.	امنیت و حریم خصوصی
نوذری و همکاران، ۲۰۲۱	دستگاه‌های اینترنت اشیا در همه جا مستقر هستند و مهاجمان می‌توانند حملات را از راه دور از طریق رابط‌های شبکه و به صورت فیزیکی انجام دهند.	
بیرکل و هارتمن، ۲۰۱۸	مسائل امنیتی با رشد تصاعدی تعداد و تنوع دستگاه‌های متصل اینترنت اشیا تشدید می‌شود و به یک شبکه جهانی گسترش می‌یابد، جایی که هر گره، حسگر و انتقال اطلاعات بی‌سیم هدف بالقوه‌ای برای حملات متعدد است.	

در گام بعد کدهای استخراج شده، تجزیه و تحلیل گشته و دسته‌بندی آنان در مضامین مختلف صورت گرفت. به طور کلی ۶ مقوله و ۲۹ زیرمقوله در ارتباط با چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره تأمین، شناسایی شد که در شکل ۲ قابل مشاهده است.

شکل ۲ - چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره تأمین

در جدول ۳ نیز توضیحات مرتبط با هر یک از زیرمقوله‌ها به تفصیل تبیین گشته است.

مقوله‌ها	زیرمقوله‌ها	توضیحات	منابع
فنی	پیچیدگی	پیچیدگی به عنوان سطح دشواری درک و استفاده از اینترنت اشیا تعریف می‌شود. پیشرفت تکنولوژی منجر به افزایش شدید تعداد دستگاه‌های متصل اینترنت اشیا شده است که سبب تولید و انتقال داده‌های بزرگ می‌شود. فناوری‌های مختلف و متنوعی برای افزایش	اپاسویتا یاروکس و همکاران، ۲۰۲۲؛ رجب و همکاران، ۲۰۲۱؛ مورو و همکاران، ۲۰۲۱؛

لاوال و نبی‌زاده رفسنجانی، ۲۰۲۱	انتقال داده بین دستگاه‌ها مورد نیاز است و این پیچیدگی سیستم‌های اینترنت اشیا را افزایش می‌دهد.	
ناجی و اوولوسی، ۲۰۲۱؛ لو، ۲۰۲۱؛ هادور و همکاران، ۲۰۲۱؛ ؛ جمیل و همکاران، ۲۰۱۹؛ آرنولد و وویت، ۲۰۱۸؛ لین، لی و لین، ۲۰۱۶	سازگاری به عنوان درجه‌ای تعریف می‌شود که اینترنت اشیا با ارزش‌ها، نیازها و تجربیات قبلی پذیرندگان بالقوه سازگار است. سازگاری یک فناوری جدید با فناوری‌های موجود باید قبل از استفاده از فناوری جدید بررسی شود، در غیر این صورت می‌تواند عملکرد فناوری‌های موجود را مختل کند. طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار ماژولار، سازگاری بیشتر را تضمین می‌کند. همچنین، انعطاف‌پذیری و سفارشی‌سازی را با توجه به نیاز کاربر فراهم می‌نماید. سازگاری با اتوماسیون فعلی برای یکپارچگی روان بین سیستم‌ها ضروری است.	سازگاری
و وویکی همکاران، ۲۰۲۲؛ احمدآوغلو، چکوب و علی، ۲۰۲۲؛ ناروان و همکاران، ۲۰۲۲؛ سینها و دانالاکشمی، ۲۰۲۱	با افزایش اندازه شبکه اینترنت اشیا، با تعداد بیشتری از دستگاه‌های فیزیکی که در آینده به هم متصل می‌شوند، مقیاس‌پذیری مسئله مهمی خواهد بود که باید به آن پرداخته شود. برای غلبه بر این چالش، حفظ فناوری‌ها در شبکه به شکلی ساده و مقابله با پیچیدگی در نقطه پایانی باید اجرا شود. این را می‌توان با طرحی به دست آورد که تعداد زیادی دستگاه را شناسایی، آدرس‌دهی و نام‌گذاری می‌کند و با آن‌ها پشتیبانی و مقیاس می‌شود. در واقع، معماری سیستم باید طوری طراحی شود که به جای نیاز به طراحی مجدد کلی سیستم، ارتقاء منابع محاسباتی را به تنهایی امکان‌پذیر کند.	مقیاس‌پذیری
خان و همکاران، ۲۰۲۳؛ ناروان، گوناسکاران و گارداس، ۲۰۲۲؛ هنریکسن و همکاران، ۲۰۱۹؛ آناناسووا، ۲۰۱۹؛ محمدزاده و همکاران، ۲۰۱۸	داده‌های اینترنت اشیا به دلیل سخت‌افزار و سیستم‌عامل‌های مختلف، نیازمندی‌های نرم‌افزارها و دروازه مورد استفاده، ذاتاً ناهمگن هستند. منابع اطلاعاتی مختلف در اینترنت اشیا انواع مختلفی از داده‌ها را ارائه می‌دهند. ناهمگونی داده‌ها یکی از چالش‌های اصلی پذیرش اینترنت اشیا است. در یک محیط مجهز به اینترنت اشیا، هر دستگاه متصل شده در معرض شرایط عملیاتی مجزا قرار می‌گیرد و انواع داده‌های متمایز را ذخیره می‌کند. برنامه‌ها و محیط‌های مختلف به فناوری‌های شبکه‌ای متمایز نیاز دارند و دامنه فناوری‌ها به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوت هستند. این امر توانایی کاربر اینترنت اشیا برای اتصال و اشتراک‌گذاری را که برای توسعه اینترنت اشیا ضروری است، به خطر می‌اندازد. با این حال، استفاده از فرمت‌های استاندارد می‌تواند به حل این مسئله کمک کند.	ناهمگونی داده‌ها
ناروان، گوناسکاران و گارداس، ۲۰۲۲؛ المومانی، محمود و احمد، ۲۰۱۹	مسئله قابلیت همکاری به عنوان ناسازگاری بین سیستم‌ها و دستگاه‌های اینترنت اشیا و مشکل در برقراری ارتباط و اشتراک‌گذاری خدمات توصیف می‌شود. همچنین به عنوان چالشی برای پذیرش سیستم‌های جدید در برنامه تلقی می‌گردد. جهت غلبه بر این چالش، دستگاه‌ها و حسگرهای اینترنت اشیا باید بتوانند در	قابلیت همکاری

<p>بیرکل و هارتمن، ۲۰۱۸؛ الشرجبی و صبری، ۲۰۱۷</p>	<p>یک محیط کاملاً قابل تعامل، قادر به اتصال بوده و تبادل اطلاعات کنند. قابلیت همکاری پیچیده است، زیرا دستگاه‌ها و سیستم‌های اینترنت اشیا در درجات مختلفی در لایه‌های مختلف در پشت‌پروتنکل‌های ارتباطی بین دستگاه‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. بنابراین، برای اینکه این دستگاه‌ها بتوانند به راحتی به هم متصل شده و تبادل اطلاعات کنند، باید استانداردهایی برای همه ارائه‌دهندگان و تولیدکنندگان اینترنت اشیا وجود داشته باشد.</p>		
<p>ووجیکی همکاران، ۲۰۲۱؛ شارما و همکاران، ۲۰۲۰</p>	<p>تمام نمونه‌های اولیه و برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیا برای عملکرد صحیح نیاز به دسترسی به اینترنت دارند. عدم دسترسی به اینترنت ممکن است جریان اطلاعات و محصولات را محدود کرده و منجر به شکست سیستم‌های دارای اینترنت اشیا شود.</p>	<p>اتصال به اینترنت</p>	
<p>آمولوار، گوپتا و دراوی، ۲۰۲۰؛ المومانی، محمود و احمد، ۲۰۱۹</p>	<p>داده‌های جمع‌آوری شده از دستگاه‌های مختلف اینترنت اشیا بسیار زیاد بوده و از نوع بدون ساختار می‌باشند که به زمان پردازش بیشتری نیازمندند. این کلان داده‌های بدون ساختار نیاز به یک سیستم محاسباتی با کارایی بالا برای پردازش دارند که هزینه زیرساخت را به شدت افزایش می‌دهد.</p>	<p>کلان داده</p>	
<p>ناروان و همکاران، ۲۰۲۲؛ سینها و دانالاکشمی، ۲۰۲۱؛ نوذری و همکاران، ۲۰۲۱؛ تیرپاتی و پندیت، ۲۰۱۹؛ جانسن و همکاران، ۲۰۱۸</p>	<p>اینترنت اشیا به حجم عظیمی از داده‌های حسی مبتنی بر مکان نیاز دارد و باید به اندازه کافی قوی باشد تا از اثربخشی آن اطمینان حاصل شود. به عبارتی، بایستی حداقل از دست دادن داده در طول انتقال آن وجود داشته باشد تا راه‌حل‌های اینترنت اشیا قابل اعتماد گردند. از سوی دیگر، دستگاه‌های اینترنت اشیا برای نصب در فضای باز در نظر گرفته شده‌اند. این امر دستگاه‌ها را در معرض عوامل محیطی شدید قرار می‌دهد، که ممکن است منجر به زوال سنسور در طول زمان و خرابی اتصال شود. لذا امنیت فیزیکی دستگاه‌ها و شبکه‌های اینترنت اشیا نصب شده باید حفظ شود.</p>	<p>قابلیت اطمینان</p>	
<p>مورو و همکاران، ۲۰۲۱؛ هادور و همکاران، ۲۰۲۱؛ آرنولد و وویت، ۲۰۱۸</p>	<p>مزیت نسبی به عنوان درجه‌ای تعریف می‌شود که اینترنت اشیا بهتر و برتر از گزینه‌ای که جایگزین آن می‌گردد، ادراک می‌شود. مزیت نسبی یک عامل محرک برای پذیرش اینترنت اشیا است زیرا شرکت‌ها تنها در صورتی فناوری‌های جدید را پیاده‌سازی می‌کنند که مزیت‌ها بیشتر از اثرات منفی بالقوه باشد.</p>	<p>مزیت نسبی</p>	
<p>هاواش و همکاران، ۲۰۲۱؛ ناجی و آوولوسی، ۲۰۲۱؛ مصطفی و الزوبی، ۲۰۲۰؛ هسو و یه، ۲۰۱۶</p>	<p>برنامه اینترنت اشیا به زیرساخت بالاتری برای پشتیبانی و مدیریت موثر دستگاه‌های متصل به هم نیاز دارد. فقدان یک زیرساخت تعمیر و نگهداری مدرن، زیرساخت اطلاعاتی، زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند و غیره به طور قابل توجهی بر اثربخشی و پذیرش فناوری اینترنت اشیا تأثیر می‌گذارد.</p>	<p>زیرساخت اینترنت اشیا</p>	

<p>خان و همکاران، ۲۰۲۳؛ داکوستا و همکاران، ۲۰۲۲؛ وانگ و همکاران، ۲۰۲۱؛ بیرکل و هارتمن، ۲۰۱۸؛ یان و همکاران، ۲۰۱۷</p>	<p>یک معماری سیستم کارآمد در سراسر زنجیره تأمین شامل انواع مختلفی از اشیاء، سیستم‌های پشتیبانی و برنامه‌های کاربردی کاربر نهایی است. طراحی یک معماری امن، انعطاف‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه برای پذیرش سریع اینترنت اشیاء از اهمیت بالایی برخوردار است. برنامه‌ریزی اولیه، ساختار، طراحی و سازماندهی انتخاب شبکه‌های اینترنت اشیاء، با تمرکز بر برنامه‌های کاربردی متنوع، به ویژه هنگامی که شبکه‌های واقع در مکان‌های دور درگیر هستند، یک چالش بزرگ تلقی می‌شود.</p>	<p>معماری</p>	
<p>خان و همکاران، ۲۰۲۳؛ راماناتان و همکاران، ۲۰۲۳؛ سینگ و همکاران، ۲۰۲۳؛ اپاسویتاپاروکس و همکاران، ۲۰۲۲؛ هادور و همکاران، ۲۰۲۱؛ وانگ و همکاران، ۲۰۲۱؛ هاواش و همکاران، ۲۰۲۱؛ نودری و همکاران، ۲۰۲۱؛ مورو و همکاران، ۲۰۲۱؛ تیرپاتی و پندیت، ۲۰۱۹؛ هنریکسن و همکاران، ۲۰۱۹؛ بیرکل و هارتمن، ۲۰۱۸؛ محمدزاده و همکاران، ۲۰۱۸؛ الشرجبی و صبری، ۲۰۱۷</p>	<p>با توجه به مقیاس وسیع شبکه‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء، چالش‌های امنیتی و حریم خصوصی اینترنت اشیاء در مقایسه با سایر فناوری‌های پیشرفته برجسته‌تر شده است. امنیت به عنوان احساس عدم وجود خطر توسط کاربران در هنگام استفاده از اینترنت اشیاء تعریف می‌شود. اینترنت اشیاء به دلایل مختلفی در معرض خطرات امنیتی بالا قرار دارد. اولاً، سیستم‌های اینترنت اشیاء استانداردهای کاملاً تعریف‌شده‌ای ندارند و به دلیل تحرک، بسیار پویا و ناپایدار هستند. علاوه بر این، سیستم‌های اینترنت اشیاء از نظر رسانه‌ها و پروتکل‌های ارتباطی، پلتفرم‌ها و دستگاه‌ها بسیار متنوع می‌باشند. دستگاه‌های اینترنت اشیاء در همه جا مستقر هستند و مهاجمان می‌توانند حملات را از راه دور از طریق رابط‌های شبکه و به صورت فیزیکی انجام دهند. به عنوان مثال، با انجام القای خطا پویا یا با جمع‌آوری اطلاعات از طریق کانال‌های جانبی. مسائل امنیتی با رشد تصاعدی تعداد و تنوع دستگاه‌های متصل اینترنت اشیاء تشدید می‌شود و به یک شبکه جهانی گسترش می‌یابد، جایی که هر گره، حسگر و انتقال اطلاعات بی‌سیم هدف بالقوه‌ای برای حملات متعدد است. با اینحال، راه‌حل‌های زیادی برای کاهش مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت داده‌ها در هر یک از لایه‌های اینترنت اشیاء، همچون الگوریتم‌های رمزگذاری، مکانیسم‌های تشخیص نفوذ، احراز هویت، پروتکل‌های مسیریابی امن و ناشناس‌سازی استفاده می‌شوند. علاوه بر این، فناوری‌های جدیدتر مانند بلاک‌چین، با هدف حل بسیاری از چالش‌های مربوط به حریم خصوصی و امنیت می‌توانند در اینترنت اشیاء به کار گرفته شوند. به عبارت دیگر، بلاک‌چین برای پلتفرم‌های اینترنت اشیاء که در آن مقادیر زیادی از داده‌های محرمانه مدیریت می‌شود، منطقی است.</p>	<p>امنیت و حریم خصوصی</p>	
<p>خان و همکاران، ۲۰۲۳؛ داکوستا و همکاران، ۲۰۲۲؛</p>	<p>سرمایه و بودجه عوامل اصلی شروع هر پروژه هستند. پیاده‌سازی پلتفرم‌های اینترنت اشیاء در صنایع شامل طیف وسیعی از دستگاه‌های حسگر و فعال است و از این رو به سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه</p>	<p>سرمایه و بودجه</p>	<p>اقتصادی</p>

<p>وانگ و همکاران، ۲۰۲۱؛ بیرکل و هارتمن، ۲۰۱۸؛ یان و همکاران، ۲۰۱۷؛ لین، لی و لین، ۲۰۱۶</p>	<p>و هزینه تعمیر و نگهداری اولیه سیستم نیاز دارد. علاوه بر این، استفاده از فناوری اینترنت اشیا هزینه تجهیزات سخت افزاری را نیز افزایش می دهد. حتی اگر پیشرفت های فناوری، هزینه های پلتفرم های محاسباتی تعبیه شده و برچسب ها را به طور پیوسته کاهش دهند، قدرت محاسباتی و ذخیره سازی به طور همزمان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که فقدان تجزیه و تحلیل اقتصادی، سرمایه گذاران و کاربران نهایی را از پذیرش برنامه های کاربردی اینترنت اشیا منصرف می کند.</p>		
<p>ووجیکی و همکاران، ۲۰۲۲؛ احمدواغلو، چکوب و علی، ۲۰۲۲؛ وانگ و همکاران، ۲۰۲۱؛ هنریکسن و همکاران، ۲۰۱۹</p>	<p>استفاده از دستگاه های بی سیم مزایای عمده ای نسبت به سیستم های سیمی دارد، زیرا راه اندازی آنها مقرون به صرفه تر بوده و می توانند مناطق بسیار وسیع تری را پوشش دهند. با این حال، مصرف انرژی آنها، با عمر باتری محدود، یکی از اشکالات عمده بسیاری از سیستم های بی سیم است. هزینه های مربوط به سرویس و یا تعویض چنین دستگاه هایی با توجه به اینکه در آینده از تعداد زیادی سنسور استفاده خواهد شد، یک نگرانی جدی است. بدون نگهداری مناسب و ارزیابی چرخه عمر، دستگاه های اینترنت اشیا دیر یا زود ممکن است به زباله های الکتریکی تبدیل شوند. بنابراین راه حل هایی برای کاهش مصرف برق و یا افزایش عمر باتری آنها مورد نیاز است. این راه حل ها می توانند شامل برداشت انرژی، حسگرها و فناوری های ارتباطی کم مصرف یا مدیریت کارآمد انرژی باشند.</p>	<p>مصرف انرژی</p>	
<p>آرنولد و وویت، ۲۰۱۸؛ جانسن و همکاران، ۲۰۱۸؛ لوترا و همکاران، ۲۰۱۷</p>	<p>در پیاده سازی اینترنت اشیا، یک سازمان نیاز به ارتقا و اتخاذ مدل های کسب و کار جدید دارد، تا بتواند محصولات هوشمند جدید و اکوسیستم ها را مدیریت کند. بدون انطباق مدل های کسب و کار فعلی، سازمان ها نمی توانند ویژگی های ویژه برنامه های اینترنت اشیا را در نظر بگیرند.</p>	<p>مدل کسب و کار</p>	
<p>اپاسویتایاروکس و همکاران، ۲۰۲۲؛ شارما و همکاران، ۲۰۲۰؛ کمبل و همکاران، ۲۰۱۹؛ جمیل و همکاران، ۲۰۱۹؛ محمدزاده و همکاران، ۲۰۱۸</p>	<p>ظهور اینترنت اشیا طیف گسترده ای از سوالات و چالش ها را از منظر قانونی و نظارتی ایجاد کرده است که نیاز به بررسی دقیق دارد. مسائل قانونی به عنوان فرآیند معرفی اجرای قانونی جدید و برخوردهای مرتبط با آن توصیف می شود. سیستم های اطلاعات حقوقی باید برای حمایت از توسعه گسترده اینترنت اشیا تکامل یابند زیرا این امر استانداردهای امنیتی را تضمین کرده و عملکرد آن را تنظیم می کند. قوانین قضایی باید راهنمایی هایی را در مورد استفاده بهینه از انرژی، توسعه ظرفیت شبکه و استفاده از شبکه ارائه داده و محدودیت های باندهای فرکانسی حساس را به وضوح تعریف کنند. دولت، مؤسسات و سازمان ها باید همزمان در ترویج و حمایت از ابتکارات و راه حل های فناوری با یکدیگر همکاری کنند. هنگامی که فقدان هنجارها و</p>	<p>مقررات قانونی</p>	<p>حقوقی</p>

	سیاست‌های نظارتی وجود داشته باشد، منجر به استانداردهای ناامن و راهنمایی‌های نادرست برای انجام اقدامات می‌شود. به دلیل فقدان یک رویکرد واحد و جهانی در قبال قوانین اینترنت اشیا، چالش همکاری بین کشورهای ذینفع تشدید خواهد شد.		
استانداردسازی	استانداردسازی عامل مهمی بر پذیرش اینترنت اشیا است. فقدان استانداردهای در سیستم‌ها و پلتفرم‌های اینترنت اشیا، سرمایه‌گذاری قابل توجه در فناوری را برای شرکت‌ها دشوار می‌کند. همچنین، عدم استانداردهای به دلیل تنوع بالای محصولات منجر به رویکرد پیاده‌سازی مورد به مورد می‌شود. استانداردسازی برای ارتباطات دوسویه و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های هوشمند، محیط‌ها، اشیا هوشمند و سایر سیستم‌ها ضروری است. استانداردسازی اینترنت اشیا شامل استانداردهای معماری، استانداردهای الزامات برنامه، استانداردهای پروتکل ارتباطی، استانداردهای شناسایی، استانداردهای امنیتی، استانداردهای کاربردی، استانداردهای داده، استانداردهای پردازش اطلاعات و استانداردهای پلتفرم خدمات عمومی است. وجود استانداردهای جهانی باعث می‌شود اینترنت اشیا بتواند دستگاه‌های حساس، شبکه‌های ابری و پلتفرم کاربر نهایی را مدیریت کند. استانداردسازی برای تبادل اطلاعات بین دستگاه و هم‌تایان دیجیتال آن در ابر مجازی برای ساختن، کنترل و بررسی شیء مفید است.		
خرابگری	بسیاری از دستگاه‌های اینترنت اشیا در برابر خرابگری آسیب‌پذیر هستند. صرف نظر از عمدی یا غیرعمدی بودن، دستگاه‌های اینترنت اشیا باید به گونه‌ای استفاده شوند که آسیب ناشی از خرابکاری را به حداقل برسانند. طراحی دستگاه‌های مقاوم در برابر خرابکاری، نصب آن‌ها بدون جلب توجه بیش از حد و قرار دادن دستگاه‌ها در مکان‌های امن از جمله راه‌حل‌های ممکن است که می‌تواند مورد توجه متخصصان امنیت اینترنت اشیا قرار گیرد.	فرهنگی	محمدمزاده و همکاران، ۲۰۱۸
اعتماد	مسائل مربوط به اعتماد بر تعامل بین نهادها و رسیدگی به ابهامات در مورد اقدامات آتی همه نهادهای همکار متمرکز است. عدم پشتیبانی، پیچیدگی‌های فنی و هزینه بالای فناوری‌های نوآورانه به شدت بر اعتماد افراد به فناوری تأثیر می‌گذارد. بنابراین، اطمینان از اعتماد به اینترنت اشیا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگر تلاش‌ها برای ایجاد اعتماد در اینترنت اشیا با شکست مواجه شود، توسعه سریع اینترنت اشیا امکان‌پذیر نخواهد بود.		راماناتان و همکاران، ۲۰۲۳؛ سینگ و همکاران، ۲۰۲۳؛ خان و همکاران، ۲۰۲۳؛ لین، لی و لین، ۲۰۱۶
آگاهی	عامل مهمی که مانع پذیرش اینترنت اشیا می‌شود، عدم آگاهی کافی در مورد اینترنت اشیا و کاربردهای آن است. کاربران نهایی		سینگ و همکاران، ۲۰۲۳؛

<p>ناروان و همکاران، ۲۰۲۲؛ سینها و دانا لاکشمی، ۲۰۲۱؛ جانسن و همکاران، ۲۰۱۸</p>	<p>راه‌حل‌های اینترنت اشیا ممکن است کاربرد این راه‌حل‌ها را درک نکنند. از این رو، نیاز به گسترش آگاهی در بین کاربران و آموزش آن‌ها در مورد کاربردهای اینترنت اشیا وجود دارد. در مورد مزایای بالقوه‌ای که ممکن است از سیستم اینترنت اشیا به دست آیند، تردید وجود دارد. بنابراین درک مزایای عینی اینترنت اشیا برای اکثر شرکت‌ها به عنوان یک مؤلفه حیاتی در نظر گرفته می‌شود.</p>		
<p>مونزفلورس و نادال، ۲۰۲۱</p>	<p>تکامل فناوری دیجیتال به سرعت سناریوی فعلی را تغییر می‌دهد و سازمان‌ها را به چالش می‌کشد تا سریعاً سازگار شوند، به طوری که بتوانند از فناوری‌ها استفاده کرده و شکاف انطباق را کاهش دهند. سازمان‌ها باید احساس فوریت را در فرهنگ خود بگنجانند تا از طریق آن به رقبا و اخلاک‌گران پاسخ دهند و با سناریوی دیجیتال جدید سازگار شوند و عملیات مؤثرتری را اجرا کنند و خطر ناپدید شدن در دست اخلاک‌گران را که بدون محدودیت ایجاد می‌شوند و با استراتژی‌های غیرمتعارف توسعه می‌یابند، از بین ببرند.</p>	<p>احساس فوریت</p>	
<p>خان و همکاران، ۲۰۲۳؛ احمد اوغلو، چکوب و علی، ۲۰۲۲</p>	<p>پشتیبانی فنی کافی از سوی فروشندگان و تامین‌کنندگان در هنگام پذیرش برنامه‌های اینترنت اشیا وجود ندارد. از آنجایی که اینترنت اشیا یک فناوری جدید با ویژگی‌های پیچیده است، نیاز به پشتیبانی عالی فروشنده هم در حین و هم پس از اجرا دارد. به علاوه، سازمان‌ها در یافتن فروشنده و تأمین‌کننده مناسبی که می‌توانند مقیاس‌پذیری بالا، بازیابی بلایا و نتایج بهینه‌شده را با حفظ کارایی و دقت ارائه دهند، با مشکلاتی مواجه می‌شوند. بنابراین، یافتن تامین‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات جدید به ویژه در کشورهای در حال ظهور بسیار دشوار است.</p>	<p>تأمین‌کنندگان اینترنت اشیا</p>	<p>محیطی</p>
<p>احمد اوغلو، چکوب و علی، ۲۰۲۲؛ محمدزاده و همکاران، ۲۰۱۸</p>	<p>سازمان‌ها از شرکا و ذینفعان مختلفی تشکیل شده‌اند. بنابراین، لازم است همه شرکا و ذینفعان را در یک پلتفرم مشترک گرد هم آورد تا به یک هدف مشترک دست یابند و مزایای اجرای اینترنت اشیا را به حداکثر برسانند. سرعت به اشتراک‌گذاری اطلاعات در زمان واقعی بین شرکا و مدیران کلید موفقیت در همکاری زنجیره تامین است. به نوبه خود، همکاری مؤثر احتمال عدم قطعیت‌ها و شرایط غیرمنتظره را کاهش می‌دهد. با این وجود، چنین اقدامی یک کار چالش‌برانگیز است زیرا اکثر شرکا پلتفرم‌ها، رویه‌ها و سیستم‌های قدیمی متفاوتی دارند و همیشه از نظر فناوری با یکدیگر سازگار نیستند. علاوه بر این، آن‌ها از به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود می‌ترسند. چنین چالشی ممکن است نیازمند یک تغییر فرهنگی برای به دست آوردن شفافیت بین سازمانی بیشتر باشد. علاوه بر این، انتظارات، خواسته‌ها و برداشت‌های متفاوت در میان تولیدکنندگان و</p>	<p>همکاری و هماهنگی شرکا</p>	

	کاربران، دولت و شهروندان، یا دولت و سازندگان ممکن است منجر به طیف متنوعی از درگیری‌ها شود.		
احمدآوغلو، چکوب و علی، ۲۰۲۲؛ آرنولد و وویت، ۲۰۱۸؛ لین، ۲۰۱۶	همانند سایر فناوری‌ها، فناوری اینترنت اشیا ذاتاً شامل عدم قطعیت بازار و فنی است. عدم قطعیت با «قیمت‌های نوسانی، اقدامات غیرقابل پیش‌بینی رقبا، غیرقابل اطمینان بودن منابع ورودی، تغییر سریع در فرآیندهای تولید، تغییر سریع در ترجیحات مشتری، سطوح بی‌ثبات تقاضا، و/یا منسوخ شدن سریع محصول» مشخص می‌شود. شرکت‌هایی که با عدم قطعیت بالا مواجه هستند، انگیزه بیشتری برای اتخاذ فناوری‌های اطلاعاتی پیشرفته و زنجیره ارزش دارند که سهم سریع و قابل اعتمادی از داده‌ها و برنامه‌های تولید را تقویت می‌کنند. در نتیجه این شرکت‌ها تبادل اطلاعات و داده‌ها را بهبود می‌بخشند و قادر به مدیریت عدم قطعیت بین سازمان‌ها هستند.	عدم قطعیت	
رجب و همکاران، ۲۰۲۱؛ جانسن و همکاران، ۲۰۱۸	هنوز مقاومت در برابر فناوری‌های جدید و ناشناخته وجود دارد. اعتماد عمومی و پذیرش اجتماعی برای توسعه موفقیت‌آمیز راه‌حل‌های اینترنت اشیا بسیار مهم است. عدم پذیرش فناوری‌های اینترنت اشیا توسط مصرف‌کننده، می‌تواند منجر به ارزش کمتر درک‌شده و در نتیجه سطح پذیرش پایین‌تر این فناوری شود.	پذیرش کاربر	
اباسویتا پاروکس و همکاران، ۲۰۲۲؛ ناجی و آوولوسی، ۲۰۲۱؛ مورو و همکاران، ۲۰۲۱؛ آرنولد و وویت، ۲۰۱۸؛ یان و همکاران، ۲۰۱۷	اندازه شرکت عامل دیگری است که می‌تواند بر پذیرش فناوری اطلاعات تأثیر بگذارد. اگرچه شرکت‌های بزرگ‌تر منابعی برای پشتیبانی از اجرای فناوری‌های نوظهور دارند و می‌توانند هزینه‌های یک پروژه اجرای ناموفق را جذب کنند، فاقد مزایای انعطاف‌پذیری و سازگاری هستند. در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل فرآیندهای بوروکراتیک کمتر، این مزایا را دارا هستند. علاوه بر این، سازمان‌های کوچک‌تر در اجرای مدیریت تغییر مرتبط با استفاده از یک فناوری جدید موفق‌تر می‌باشند.	اندازه سازمان	سازمانی
سینگ و همکاران، ۲۰۲۳؛ احمدآوغلو، چکوب و علی، ۲۰۲۲؛ مورو و همکاران، ۲۰۲۱؛ هاواش و همکاران، ۲۰۲۱؛ جانسن و همکاران، ۲۰۱۸	حمایت مدیریت ارشد یک عامل حیاتی در تصمیم سازمان برای اتخاذ یک فناوری جدید است. بسیاری از صاحبان و مدیران سازمان‌ها هنوز از اینترنت اشیا و اینکه چگونه می‌تواند بر کسب و کارشان تأثیر مثبت بگذارد بی‌اطلاع هستند. علاوه بر این، برخی از مدیران ارشد تمایل به تفکر بسته دارند و در روال‌ها و رویه‌های استاندارد صنعتی گرفتار می‌شوند. در طول فرآیند پذیرش اینترنت اشیا، مدیریت ارشد نقش اساسی در تعیین سطح پذیرش، تامین منابع مورد نیاز، حمایت مالی و توسعه استراتژی ایفا می‌کند. با این حال، پذیرش اینترنت اشیا در سازمان‌ها یک کار پیچیده است که مستلزم نوآوری، دانش و تجربه قبلی مدیریت ارشد با فناوری اطلاعات و ارتباطات، همچنین متقاعد	حمایت مدیریت ارشد	

	کردن ذینفعان داخلی شرکت، مانند تامین‌کنندگان، کارکنان و سهامداران است.	
مقاومت کارکنان	اکثریت نیروی کار تمایلی به یادگیری فناوری های جدید یا تغییر روال خود ندارند. کارکنان احساس راحتی و هماهنگی با تکنولوژی فعلی می‌کنند. با این حال، آنها نگران ناتوانی خود در استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند اینترنت اشیا هستند که باعث می‌شود آنها را کنار بگذارند. علاوه بر این، ترکیب فناوری اینترنت اشیا در محل کار منجر به افزایش اتوماسیون و استقلال می‌شود. از این رو کارکنان می‌ترسند شغل خود را به دلیل این فناوری از دست بدهند.	
نیروی کار ماهر و متخصص	فناوری‌های نوظهور تأثیر بسزایی بر اعتبار آموزشی افراد دارند. فقط افراد حرفه‌ای با مهارت بالا و تحصیلات فنی قادر به کنترل این فناوری‌ها هستند. بدون تجربه و دانش مناسب، سازمان‌ها همیشه مزایای این فناوری‌ها را اشتباه درک می‌کنند. سیستم اینترنت اشیا به متخصصان بسیار آموزش دیده برای توسعه و پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی نیاز دارد. یک متخصص فناوری اطلاعات باید مهارت‌های تحلیلی کافی در زمینه‌های هوش تجاری مانند مدیریت مرکز داده، تجزیه و تحلیل داده‌های حسگر، تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده و برنامه‌نویسی پایگاه‌های داده توزیع‌شده داشته باشد. فقدان دانش و مهارت در مورد اینترنت اشیا و همچنین فقدان امکانات آموزشی برای آموزش افراد با پیشینه‌های غیرتخصصی یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر پذیرش اینترنت اشیا است.	

۶. بحث و نتیجه‌گیری

در نتیجه شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیا در زنجیره تأمین، پیچیدگی و ماهیت چندوجهی این فناوری تحول‌آفرین نمایان می‌گردد. پرداختن به مسائلی مانند ملاحظات هزینه، سازگاری تکنولوژیکی، نگرانی‌های امنیتی و انطباق با مقررات برای ادغام موفقیت‌آمیز ضروری است. علاوه بر این، نیاز به هدایت تغییرات فرهنگی در سازمان‌ها، تقویت همکاری در سراسر زنجیره تأمین، و اطمینان از پایداری محیطی بر پیچیدگی پیاده‌سازی اینترنت اشیا می‌افزاید. علی‌رغم این چالش‌ها، سازمان‌هایی که به‌طور استراتژیک با این موانع مقابله می‌کنند، مزایای قابل توجهی از جمله افزایش دید، کارایی عملیاتی بهبود یافته و توانایی تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها را به دست می‌آورند. در مواجهه با این چالش‌ها، برنامه‌ریزی فعال، ارزیابی مستمر و تعهد به نوآوری در تحقق پتانسیل کامل اینترنت اشیا در انقلابی کردن مدیریت زنجیره تأمین، حیاتی خواهد بود.

۱۲. مراجع

1. Abdirad, Maryam & Krishnan, Krishna. (2020). Industry 4.0 in Logistics and Supply Chain Management: A Systematic Literature Review. *Engineering Management Journal*. 33. 1-15. <https://doi.org/10.1080/10429247.2020.1783935>
2. Accorsi, Riccardo & Bortolini, Marco & Baruffaldi, Giulia & Pilati, Francesco & Ferrari, Emilio. (2017). Internet-of-things Paradigm in Food Supply Chains Control and Management. *Procedia Manufacturing*. 11. 889-895. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.192>
3. Ahmed, Shehzad & Kalsoom, Tahera & Ramzan, Naeem & Pervez, Zeeshan & Azmat, Muhammad & Zeb, Bassam & Rehman, Masood. (2021). Towards Supply Chain Visibility Using Internet of Things: A Dyadic Analysis Review. *Sensors*. 21. <https://doi.org/10.3390/s21124158>
4. Ahmetoglu, Sehnaz & Che cob, Zaihisma & Ali, Nor' Ashikin. (2022). A Systematic Review of Internet of Things Adoption in Organizations: Taxonomy, Benefits, Challenges and Critical Factors. *Applied Sciences*. 12. 4117. <https://doi.org/10.3390/app12094117>
5. Ahn, Kyeongrim & Lim, Sangwon & Lee, Younggyo. (2016). Modeling of Smart Supply Chain for Sustainability. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47895-0_34
6. Al Hadwer, Ali & Tavana, Madjid & Gillis, Dan & Rezanian, Davar. (2021). A Systematic Review of Organizational Factors Impacting Cloud-based Technology Adoption Using Technology-Organization-Environment Framework. *Internet of Things*. 15. 100407. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2021.100407>
7. Al-Khatib, A.W. (2023), "The impact of industrial Internet of things on sustainable performance: the indirect effect of supply chain visibility", *Business Process Management Journal*, Vol. 29 No. 5, pp. 1607-1629. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-03-2023-0198>
8. Al-Shargabi, Bassam & Sabri, Omar. (2017). Internet of Things: An exploration study of opportunities and challenges. 1-4. <https://doi.org/10.1109/ICEMIS.2017.8273047>
9. Al-Talib, Moayad & Melhem, Wasen & Anosike, Anthony & Garza-Reyes, Jose Arturo & Nadeem, Simon & Bandrana, Anil. (2020). Achieving resilience in the supply chain by applying IoT technology. *Procedia CIRP*. 91. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.02.231>
10. Ammar, Mohd & Haleem, Abid & Javaid, Mohd & Bahl, Shashi & Sharma, Devaki Nandan. (2022). Improving the Performance of Supply Chain Through Industry 4.0 Technologies. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8341-1_16
11. Attaran, Mohsen. (2020). Digital technology enablers and their implications for supply chain management. *Supply Chain Forum: An International Journal*. 21. <https://doi.org/10.1080/16258312.2020.1751568>
12. Babu, M. & Samuel, Moses & Chelladurai, Siva & Palaniappan, Mathiyalagan. (2015). Proactive Alleviation Procedure to Handle Black Hole Attack and Its Version. *The Scientific World Journal*. 2015. 1-11. <https://doi.org/10.1155/2015/715820>

13. Bafandegan Emrooz, V., Roozkhosh, P., Modares, A. et al. Selecting Green Suppliers by Considering the Internet of Things and CMCDM Approach. *Process Integr Optim Sustain* 7, 1167–1189 (2023). <https://doi.org/10.1007/s41660-023-00336-9>
14. Birkel, Hendrik & Hartmann, Evi. (2019). Impact of IoT challenges and risks for SCM. *Supply Chain Management: An International Journal*. 24. <https://doi.org/10.1108/SCM-03-2018-0142>
15. Birkel, Hendrik & Müller, Julian. (2020). Potentials of Industry 4.0 for Supply Chain Management within the Triple Bottom Line of Sustainability – A Systematic Literature Review. *Journal of Cleaner Production*. 289. 125612. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125612>
16. Braun, Virginia & Clarke, Victoria. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*. 3. 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
17. Chbaik, Nabil & KHIAT, Azeddine & Bahnasse, Ayoub & Hassan, Ouajji. (2022). The Application of Smart Supply Chain Technologies in The Moroccan Logistics. *Procedia Computer Science*. 198. 578-583. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.289>
18. Ching-Wen Hsu & Ching-Chiang Yeh (2016): Understanding the factors affecting the adoption of the Internet of Things, *Technology Analysis & Strategic Management*, <https://doi.org/10.1080/09537325.2016.1269160>
19. Christian Arnold, Kai-Ingo Voigt, Determinants of Industrial Internet of Things Adoption in German Manufacturing Companies, *International Journal of Innovation and Technology Management*, <https://doi.org/10.1142/S021987701950038X>
20. da Costa, T.P.; Gillespie, J.; Cama-Moncunill, X.; Ward, S.; Condell, J.; Ramanathan, R.; Murphy, F. A Systematic Review of Real-Time Monitoring Technologies and Its Potential Application to Reduce Food Loss and Waste: Key Elements of Food Supply Chains and IoT Technologies. *Sustainability* 2023, 15, 614. <https://doi.org/10.3390/su15010614>
21. Devarajan, Jinil & Venkatesh, V.G. & Sreedharan, V Raja & Shi, Yangyan & Sankaranarayanan, Bathrinath. (2021). Modelling and analysing the impact of Circular Economy; Internet of Things and Ethical Business Practices in the VUCA world: Evidence from the food processing industry. *Journal of Cleaner Production*. 301. 126871. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126871>
22. ElMesmary*, H., & A. Said, G. A. E.-N. (2019). Smart Solutions for Logistics and Supply Chain Management. In *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* (Vol. 8, Issue 4, pp. 2996–3001). Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Engineering and Sciences Publication - BEIESP. <https://doi.org/10.35940/ijrte.d7374.118419>
23. Esmaeilian, Behzad & Sarkis, Joseph & Lewis, Kemper & Behdad, Sara. (2020). Blockchain for the future of sustainable supply chain management in Industry 4.0. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105064>
24. Fatorachian, Hajar & Kazemi, Hadi. (2020). Impact of Industry 4.0 on supply chain performance. *Production Planning & Control*. 32. 1-19. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1712487>

25. Gamil, Y., A. Abdullah, M., Abd Rahman, I. and Asad, M.M. (2020), "Internet of things in construction industry revolution 4.0: Recent trends and challenges in the Malaysian context", *Journal of Engineering, Design and Technology*, Vol. 18 No. 5, pp. 1091-1102. <https://doi.org/10.1108/JEDT-06-2019-0164>
26. Haroon, Ahmed & Basharat, Mehak & Khattak, Asad & Ejaz, Waleed. (2019). Internet of Things Platform for Transparency and Traceability of Food Supply Chain. 0013-0019. <https://doi.org/10.1109/IEMCON.2019.8936158>
27. Hawash, Burkan & Mokhtar, Umi & Yusof, Zawiyah & Mukred, Muaadh & Gaid, Abdulguddoos. (2021). Factors Affecting Internet of Things (IoT) Adoption in the Yemeni Oil and Gas Sector. <https://doi.org/10.1109/ICTSA52017.2021.9406527>
28. Hsu C-W, Lu J-H, Wang T-C, Huang J-C, Shu M-H. Industrial Internet of Things on integrated preventive maintenance and enterprise-resource-planning systems: A case study of fastener forming manufacturing processes. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*. 2023;237(6-7):1100-1114. <https://doi.org/10.1177/09544054221116703>
29. Infante, Alfonso & Infante Moro, Juan Carlos & Gallardo Pérez, Julia. (2021). Key Factors in the Implementation of the Internet of Things in the Hotel Sector. *Applied Sciences*. 11. 2924. <https://doi.org/10.3390/app11072924>
30. Jachimczyk, Bartosz & Tkaczyk, R. & Piotrowski, Tomasz & Johansson, Sven & Kulesza, Wlodek. (2021). IoT-based Dairy Supply Chain - An Ontological Approach. *Elektronika ir Elektrotechnika*. 27. 71-83. <http://dx.doi.org/10.5755/j02.eie.27612>
31. Janssen, M., Luthra, S., Mangla, S., Rana, N.P. and Dwivedi, Y.K. (2019), "Challenges for adopting and implementing IoT in smart cities: An integrated MICMAC-ISM approach", *Internet Research*, Vol. 29 No. 6, pp. 1589-1616. <https://doi.org/10.1108/INTR-06-2018-0252>
32. Kamali Mohammadzadeh, Ali & Ghafoori, Saeed & Mohammadian, Ayoub & Mohammadkazemi, Reza & Mahbanooei, Bahareh & Ghasemi, Rohollah. (2018). A Fuzzy Analytic Network Process (FANP) approach for prioritizing internet of things challenges in Iran. *Technology in Society*. 53. 124-134. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.01.007>
33. Kamble, Sachin & Gunasekaran, Angappa & Parekh, Harsh & Joshi, Sudhanshu. (2019). Modeling the Internet of Things Adoption Barriers in Food Retailing Supply Chains. *Journal of Retailing and Consumer Services*. 48. 154-168. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.02.020>
34. Khan, Shahbaz & Singh, Rubee & Khan, Samiya & Ngah, Abdul. (2023). Unearthing the barriers of Internet of Things adoption in food supply chain: A developing country perspective. *Green Technologies and Sustainability*. 1. 100023. <https://doi.org/10.1016/j.grets.2023.100023>
35. Končar, Jelena & Aleksandar, Grubor & Marić, Radenko & Vučenović, Sonja & Vukmirovic, Goran. (2020). Setbacks to IoT Implementation in the Function of FMCG Supply Chain Sustainability during COVID-19 Pandemic. *Sustainability*. 12. <https://doi.org/10.3390/su12187391>

36. Lawal, Kehinde & Rafsanjani, Hamed. (2021). Trends, Benefits, Risks, and Challenges of IoT Implementation in Residential and Commercial Buildings. *Energy and Built Environment*. 3. <https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2021.01.009>
37. Li, Zhi & Liu, Guo & Liu, Xinlai & Lai, Xinjun & Xu, Gangyan. (2017). IoT-based tracking and tracing platform for prepackaged food supply chain. *Industrial Management & Data Systems*. 117. 1906-1916. <https://doi.org/10.1108/IMDS-11-2016-0489>
38. Lin, Danping & Lee, C. & Lin, Kangwei. (2016). Research on effect factors evaluation of internet of things (IOT) adoption in Chinese agricultural supply chain. 612-615. <https://doi.org/10.1109/IEEM.2016.7797948>
39. Lu, Yang (2021) : Examining user acceptance and adoption of the internet of things, *International Journal of Business Science & Applied Management (IJBSAM)*, ISSN 1753-0296, International Journal of Business Science & Applied Management, s.l., Vol. 16, Iss. 3, pp. 1-17. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36737.58728>
40. Luthra, Sunil & Garg, Dixit & Mangla, Sachin & Berwal, Yash. (2018). Analyzing challenges to Internet of Things (IoT) adoption and diffusion: An Indian context. *Procedia Computer Science*. 125. 733-739. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.094>
41. Mathaba, Sizakele & Adigun, Matthew & Oladosu, John & Oki, Olukayode. (2017). On the use of Internet of things and Web 2.0 in inventory Management. *Journal of Intelligent and Fuzzy Systems*. 32. <https://doi.org/10.3233/JIFS-169252>
42. Mobark Q. Aldossari & Anna Sidorova (2018): Consumer Acceptance of Internet of Things (IoT): Smart Home Context, *Journal of Computer Information Systems*, <https://doi.org/10.1080/08874417.2018.1543000>
43. Mohamed Ben-Daya , Elkafi Hassini , Zied Bahroun & Bayan H. Banimfreg (2020): The role of internet of things in food supply chain quality management: A review, *Quality Management Journal*, <https://doi.org/10.1080/10686967.2020.1838978>
44. Narwane, Vaibhav & Gunasekaran, Dr & Gardas, Bhaskar. (2022). Unlocking adoption challenges of IoT in Indian Agricultural and Food Supply Chain. *Smart Agricultural Technology*. 2. 100035. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2022.100035>
45. Nnaji, Chukwuma & Awolusi, Ibukun. (2021). Critical success factors influencing wearable sensing device implementation in AEC industry. *Technology in Society*. 66. 101636. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101636>
46. Nozari, Hamed & Fallah, Mohammad & Szmelter-Jarosz, Agnieszka & Krzemiński, Maciej. (2021). Analysis of Security Criteria for IoT-Based Supply Chain: A Case Study of FMCG Industries. *Central European Management Journal*. 29. <https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.63>
47. Nozari, Hamed & Ghahremani-Nahr, Javid. (2022). The Impact Of Blockchain Technology And The Internet Of Things On The Agile And Sustainable Supply Chain. 2. 33-41. <https://doi.org/10.52547/ijie.2.2.33>
48. Opasvitayarux, P., Setamanit, S.-o., Assarut, N. and Visamitanan, K. (2022), "Antecedents of IoT adoption in food supply chain quality management: an integrative model", *Journal of International Logistics and Trade*, Vol. 20 No. 3, pp. 135-170. <https://doi.org/10.1108/JILT-05-2022-0002>
49. Ramanathan, R.; Duan, Y.; Ajmal, T.; Pelc, K.; Gillespie, J.; Ahmadzadeh, S.; Condell, J.; Hermens, I.; Ramanathan, U. Motivations and Challenges for Food Companies in

- Using IoT Sensors for Reducing Food Waste: Some Insights and a Road Map for the Future. *Sustainability* 2023, 15, 1665. <https://doi.org/10.3390/su15021665>
50. Rejeb, Abderahman & Rejeb, Karim & Zailani, Suhaiza & Treiblmaier, Horst & Hand, Karen. (2021). Integrating the Internet of Things in the Halal Food Supply Chain: A Systematic Literature Review and Research Agenda. *Internet of Things*. 13. 100361. <https://doi.org/10.1016/j.iot.2021.100361>
 51. Seuring, Stefan & Müller, Martin. (2008). From a Literature Review to a Conceptual Framework for Sustainable Supply Chain Management. *Journal of Cleaner Production*. 16. 1699-1710. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020>
 52. Seyedghorban, Zahra & Tahernejad, Hossein & Meriton, Royston & Graham, Gary. (2019). Supply chain digitalization: past, present and future. *Production Planning & Control*. 31. 1-19. <https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1631461>
 53. Sharma, Manu & Joshi, Sudhanshu & Kannan, Devika & Govindan, Kannan & Singh, Rohit & Purohit, H.C.. (2020). Internet of Things (IoT) adoption barriers of smart cities' waste management: An Indian context. *Journal of Cleaner Production*. 270. 122047. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122047>
 54. Sigwart, Marten & Borkowski, Michael & Peise, Marco & Schulte, Stefan & Tai, Stefan. (2019). Blockchain-based Data Provenance for the Internet of Things. <https://doi.org/10.1145/3365871.3365886>
 55. Singh, R.; Khan, S.; Dsilva, J.; Centobelli, P. Blockchain Integrated IoT for Food Supply Chain: A Grey Based Delphi-DEMATEL Approach. *Appl. Sci.* 2023, 13, 1079. <https://doi.org/10.3390/app13021079>
 56. Sinha, Bam & Dhanalakshmi, R.. (2021). Recent advancements and challenges of Internet of Things in smart agriculture: A survey. *Future Generation Computer Systems*. 126. <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.08.006>
 57. Stacy-Ann Elvy, Hybrid Transactions and the INTERNET of Things: Goods, Services, or Software?, 74 *Wash. & Lee L. Rev.* 77 (2017).
 58. Tavakkoli-Moghaddam, R., Ghahremani-Nahr, J., Samadi Parviznejad, P., Nozari, H. & Najafi, E. (2022). Application of internet of things in the food supply chain: a literature review. *Journal of applied research on industrial engineering*, 9(4), 475-492. <https://doi.org/10.22105/jarie.2021.301205.1368>
 59. Tripathi, Shailja & Vishwakarma, Laxmi. (2019). Analysis of Factors Influencing Adoption of Internet of Things: A System Dynamics Approach. *Theoretical Economics Letters*. 09. 2606-2625. <https://doi.org/10.4236/tel.2019.97164>
 60. Tsai, Wen-Hsien & Lu, Yin-Hwa. (2018). A Framework of Production Planning and Control with Carbon Tax under Industry 4.0. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su10093221>
 61. Vaidya, Saurabh & Ambad, Prashant & Bhosle, Santosh. (2018). Industry 4.0 – A Glimpse. 20. 233-238. <https://10.1016/j.promfg.2018.02.034>
 62. Verdouw, Cor & Wolfert, Sjaak & Beulens, Adrie & Rialland, Agathe. (2015). Virtualization of food supply chains with the internet of things. *Journal of Food Engineering*. 176. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.11.009>
 63. Villa-Henriksen, Andrés & Edwards, Gareth & Pesonen, Liisa & Green, Ole & Sørensen, Claus. (2020). Internet of Things in arable farming: Implementation, applications,

- challenges and potential. *Biosystems Engineering*. 191. 60-84.
<https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.12.013>
64. Wanasinghe, Thumeera & Gosine, Ray & James, Lesley & Mann, G.K.I. & De Silva, Oscar & Warrian, Peter. (2020). The Internet of Things in the Oil and Gas Industry: A Systematic Review. *IEEE Internet of Things Journal*. PP. 1-1.
<https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.2995617>
65. Wang, K.; Zhao, Y.; Gangadhari, R.K.; Li, Z. Analyzing the Adoption Challenges of the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) for Smart Cities in China. *Sustainability* 2021, 13, 10983. <https://doi.org/10.3390/su131910983>
66. Wójcicki, Krzysztof, Marta Biegańska, Beata Paliwoda, and Justyna Górna. 2022. "Internet of Things in Industry: Research Profiling, Application, Challenges and Opportunities—A Review" *Energies* 15, no. 5: 1806.
<https://doi.org/10.3390/en15051806>
67. Wu, Lifang & Yue, Xiaohang & Jin, Alan & Yen, David. (2016). Smart supply chain management: A review and implications for future research. *The International Journal of Logistics Management*. 27. 395-417. <https://doi.org/10.1108/IJLM-02-2014-0035>
68. Xu, Xun & Lu, Yuqian & Vogel-Heuser, Birgit & Wang, Lihui. (2021). Industry 4.0 and Industry 5.0-Inception, conception and perception. *Journal of Manufacturing Systems*. 61. 530-535. <https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2021.10.006>
69. Yan, B., Jin, Z., Liu, L. et al. Factors influencing the adoption of the internet of things in supply chains. *J Evol Econ* 28, 523–545 (2018). <https://doi.org/10.1007/s00191-017-0527-3>
70. Yongping, Xie & Yin, Yixuan & Xue, Wei & Shi, Hui & Chong, Dazhi. (2020). Intelligent supply chain performance measurement in Industry 4.0. *Systems Research and Behavioral Science*. 37. <https://doi.org/10.1002/sres.2712>
71. Zhang, G., Shi, H., Chen, Z. and Li, X. (2020) 'Research on preventive maintenance strategy of multi-equipment system based on the internet of things', *Int. J. Wireless and Mobile Computing*, Vol. 18, No. 2, pp.204–214.
<https://doi.org/10.1504/IJWMC.2020.105716>
72. Zhao, Zhengyi & Li, Liang & Han, Xiaxi & Zhang, Shaoyang. (2020). Loosely Coupled Environmental Iot Architecture and Application. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 440. 042092. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/440/4/042092>